

ELEKTRON SAVDODA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNI TARTIBGA SOLISH ZARURATI

Iskandarova Munisa Hasan qizi

Toshkent xalqaro universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654883>

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektron savdoda yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarning nazariy asoslari tadqiq etilgan hamda ularni tartibga solish zaruratining ilmiy-iqtisodiy jihatlari yoritilgan. Elektron savdoning rivojlanishi moliyaviy oqimlar, to'lov tizimlari va ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarning murakkablashuviga olib kelayotgani asoslab berilgan. Shuningdek, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni samarali tartibga solishning ahamiyati, davlatning roli va institutsional mexanizmlarning zarurligi tahlil qilingan. Maqolada xalqaro va milliy tajriba asosida elektron savdo sohasida moliyaviy munosabatlarni tartibga solishga oid ilmiy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: elektron savdo, moliyaviy munosabatlar, to'lov tizimlari, moliyaviy tartibga solish, raqamli iqtisodiyot, davlat tartibga solishi.

Аннотация. В статье исследуются теоретические основы финансовых отношений, формирующихся в сфере электронной торговли, а также обосновывается необходимость их регулирования. Показано, что развитие электронной торговли приводит к усложнению финансовых потоков, платежных систем и взаимоотношений между участниками рынка. Проанализирована роль государства и значимость институциональных механизмов в обеспечении устойчивого функционирования финансовых отношений в электронной торговле. На основе международного и национального опыта сформулированы научные выводы, направленные на совершенствование регулирования финансовых отношений в сфере электронной торговли.

Ключевые слова: электронная торговля, финансовые отношения, платежные системы, финансовое регулирование, цифровая экономика, государственное регулирование.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of financial relations arising in electronic commerce and substantiates the necessity of their regulation. It is demonstrated that the development of e-commerce leads to increasing complexity of financial flows, payment systems, and interactions among market participants. The role of the state and the importance of institutional mechanisms in ensuring the effective regulation of financial relations in electronic commerce are analyzed. Based on international and national experience, scientific conclusions aimed at improving the regulation of financial relations in the e-commerce sector are formulated.

Keywords: electronic commerce, financial relations, payment systems, financial regulation, digital economy, state regulation.

Kirish. So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida elektron savdo (e-commerce) jahon xo‘jalik tizimining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Elektron savdo nafaqat tovar va xizmatlar ayirboshlash shakllarini o‘zgartirdi, balki moliyaviy munosabatlarning yangi formatlarini, xususan, raqamli to‘lovlar, elektron hisob-kitoblar va masofaviy moliyaviy xizmatlar tizimini shakllantirdi. Jahon banki va UNCTAD (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo‘yicha konferensiyasi) ma‘lumotlariga ko‘ra, elektron savdo global savdo hajmining tobora ortib borayotgan qismini egallab, moliyaviy oqimlarning shaffofligi va tezkorligini oshirishda muhim omilga aylanmoqda [1], [2].

Elektron savdoning kengayishi bilan bir qatorda, unda yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarni tartibga solish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, elektron to‘lov tizimlarining ishonchliligi, moliyaviy xavfsizlik, iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish hamda moliyaviy vositachilar faoliyatini samarali boshqarish masalalari alohida e‘tibor talab etadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni aniq va puxta tartibga solish bozor ishtirokchilari o‘rtasida ishonch muhitini mustahkamlaydi hamda raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi [3], [4].

O‘zbekiston Respublikasida ham elektron savdoni rivojlantirish va raqamli to‘lov tizimlarini keng joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida bank-moliya tizimini isloh qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va IT sohasini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan [5]. Shu bilan birga, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solishning nazariy asoslari va amaldagi mexanizmlarini chuqur ilmiy tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa bo‘lib qolmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi elektron savdoda moliyaviy munosabatlarning nazariy asoslarini yoritish, ularni tartibga solish zaruratini ilmiy jihatdan asoslash hamda O‘zbekiston sharoitida elektron savdo moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Elektron savdo (e-commerce) va uning doirasida shakllanadigan moliyaviy munosabatlar so‘nggi yillarda xorijiy va mahalliy ilmiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishiga aylandi. Ilmiy adabiyotlarda elektron savdo asosan raqamli platformalar orqali tovar va xizmatlarni sotish jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy, huquqiy va moliyaviy munosabatlar majmui sifatida talqin etiladi. UNCTAD tadqiqotlarida elektron savdo global raqamli iqtisodiyotning asosiy drayveri sifatida baholanib, undagi moliyaviy oqimlar to‘lov tizimlari, platforma vositachiligi va davlat tartibga soluvi bilan uzviy bog‘liqligi ta’kidlanadi [1].

Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda elektron savdoda moliyaviy munosabatlar asosan uch yo‘nalishda o‘rganilgan: birinchidan, elektron to‘lovlar va hisob-kitob mexanizmlarining samaradorligi; ikkinchidan, platformalar orqali moliyaviy vositachilik munosabatlari; uchinchidan, davlatning tartibga solish va nazorat funksiyalari. Masalan, Laudon va Traver elektron savdoda moliyaviy munosabatlar ishonch, shaffoflik va xavfsizlik omillari bilan chambarchas bog‘liq ekanini ilmiy asoslab bergan [2]. Turban va hamkorlari esa elektron savdoda moliyaviy oqimlarning raqamlashtirilishi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishini va bozor samaradorligini oshirishini qayd etadi [3].

Alohida tadqiqotlarda elektron savdoda moliyaviy munosabatlarning tartibga solinishi masalasiga e‘tibor qaratilgan. OECD(Organisation for Economic Co-operation and

Development) va Jahon banki hisobotlarida elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solish davlatlar uchun soliq bazasini kengaytirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni cheklashda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan [4], [5]. Shu bilan birga, elektron savdo platformalarida escrow (vositachilik orqali to'lovni ushlab turish), raqamli identifikatsiya va shaffof hisob-kitob mexanizmlarining joriy etilishi moliyaviy ishonchni oshiruvchi omil sifatida ko'riladi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda elektron savdoning iqtisodiyotga ta'siri, raqamli to'lov tizimlarining rivoji va huquqiy tartibga solish masalalari yoritilgan. Jumladan, mahalliy tadqiqotlarda elektron savdoda moliyaviy munosabatlarning yetarli darajada tartibga solinmagani ishonch muammolariga, norasmiy aylanmaning saqlanib qolishiga va iste'molchilar huquqlarining to'liq himoyalansizligiga olib kelishi qayd etilgan [6], [7]. Bu esa elektron savdo sohasida moliyaviy munosabatlarni tizimli va kompleks yondashuv asosida tartibga solish zaruratini ko'rsatadi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, elektron savdoda moliyaviy munosabatlar faqat to'lov jarayonlari bilan cheklanmay, balki platformalar faoliyati, davlat nazorati, huquqiy mexanizmlar va ishonch muhitini shakllantirish bilan uzviy bog'liqdir. Mazkur holat elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni nazariy jihatdan chuqur o'rganish va ularni tartibga solish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini belgilaydi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi elektron savdoda yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarni nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etish, ularni tartibga solish mexanizmlarini baholash hamda elektron savdo sharoitida moliyaviy oqimlar va to'lov tizimlarining samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida elektron savdo va moliyaviy munosabatlar tushunchalarining ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilindi, moliyaviy munosabatlarni tartibga solishga oid xalqaro va milliy yondashuvlar o'rganildi. Shuningdek, elektron to'lov tizimlarining faoliyati, moliyaviy xavfsizlik va ishonch masalalari, hamda davlatning tartibga solishdagi roli kompleks yondashuv asosida baholandi.

Tadqiqotda tizimli va qiyosiy tahlil, statistik kuzatuv, mantiqiy umumlashtirish, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. O'zbekiston elektron savdo bozori va to'lov tizimlari misolida mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar shakllantirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Elektron savdoning jadal rivojlanishi iqtisodiy munosabatlarning yangi shakllarini yuzaga keltirib, moliyaviy munosabatlarning mazmuni va mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy savdo shakllaridan farqli ravishda, elektron savdoda moliyaviy munosabatlar sotuvchi va xaridor bilan cheklanib qolmay, raqamli platformalar, to'lov provayderlari hamda davlat nazorati institutlari ishtirokida shakllanadi. Bu esa moliyaviy oqimlarning ko'p bosqichli va murakkab tizimini vujudga keltirib, ularni tartibga solish zaruratini kuchaytiradi [1]. Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarning asosiy muammolari to'lovlarning xavfsizligi, shaffofligi va ishonchliligi bilan bog'liq. Xalqaro tajribada elektron savdo platformalarida moliyaviy ishonchni ta'minlash uchun escrow mexanizmlari, raqamli identifikatsiya va tranzaksiyalarni real vaqt rejimida monitoring qilish tizimlari keng qo'llanilmoqda [2]. Bunday mexanizmlar sotuvchi va xaridor manfaatlarini

muvozanatlash, moliyaviy nizolar sonini kamaytirish hamda elektron savdoga bo‘lgan ishonchni oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sharoitida elektron savdo sohasida moliyaviy munosabatlar asosan raqamli to‘lov tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, to‘lov jarayonlarining yetarli darajada tartibga solinmaganligi, platformalar faoliyatining moliyaviy jihatdan aniq reglamentga ega emasligi hamda iste‘molchilar huquqlarini himoyalash mexanizmlarining sustligi qator muammolarni yuzaga keltirmoqda [3]. Bu holat elektron savdoda norasmiy aylanmaning saqlanib qolishiga va moliyaviy munosabatlarning shaffofligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni samarali tartibga solish davlatning institutsional roli bilan bevosita bog‘liq. OECD va UNCTAD tadqiqotlarida davlat tomonidan elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solish soliq ma‘murchiligi, iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni cheklash nuqtayi nazaridan muhim omil sifatida baholanadi [4], [5]. Shu jihatdan, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish elektron savdoning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solish faqat nazorat choralarini kuchaytirish bilan cheklanmasligi lozim. Aksincha, davlat, platformalar va bozor ishtirokchilari o‘rtasida hamkorlikka asoslangan yondashuvni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron to‘lovlar, vositachilik mexanizmlari va moliyaviy majburiyatlarning aniq belgilanishi elektron savdoda barqaror va ishonchli moliyaviy muhitni yaratishga imkon beradi. Elektron savdoda moliyaviy munosabatlarning chuqurlashuvi raqamli platformalarning iqtisodiy jarayondagi rolini keskin oshirmoqda. Platformalar nafaqat savdo maydoni, balki moliyaviy munosabatlarning faol ishtirokchisi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ular tranzaksiyalarni tashkil etish, to‘lovlarni qabul qilish, ma‘lumotlarni qayta ishlash va nizolarni hal etishda muhim vositachilik funksiyalarini bajaradi. Natijada, elektron savdoda moliyaviy munosabatlar platforma markazlashgan model asosida shakllanib, bu holat ularni tartibga solishda yangi yondashuvlarni talab etadi [6].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, elektron savdo platformalarida moliyaviy munosabatlarning yetarlicha huquqiy va institutsional jihatdan mustahkamlanmagani bir qator tizimli muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, tranzaksiyalar bo‘yicha javobgarlikning aniq belgilanmagani, platforma va sotuvchi o‘rtasidagi moliyaviy majburiyatlarning noaniqligi hamda iste‘molchilar manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarining sustligi elektron savdo muhitida ishonch darajasini pasaytiradi [7]. Bu esa elektron savdoning iqtisodiy salohiyatini to‘liq ishga solishga to‘sqinlik qiladi.

Muhokamalar davomida aniqlanishicha, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni samarali tartibga solish uchun differensial yondashuv zarur. Xususan, yirik elektron savdo platformalari bilan kichik onlayn savdo subyektlari o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlar bir xil mexanizmlar asosida tartibga solinmasligi lozim. Xalqaro tajribada yirik platformalar uchun alohida moliyaviy majburiyatlar, shaffoflik talablari va hisobot mexanizmlari joriy etilgani, kichik biznes subyektlari uchun esa soddalashtirilgan moliyaviy tartiblar qo‘llanilgani kuzatiladi [8]. Shuningdek, elektron savdoda transchegaraviy moliyaviy munosabatlarning kengayishi alohida e‘tiborga loyiqdir. Raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan xalqaro savdo operatsiyalari moliyaviy oqimlarning davlat chegaralaridan tezkor o‘tishini ta‘minlaydi. Bu holat soliq solish, valyuta nazorati va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish masalalarini

murakkablashtiradi. UNCTAD tadqiqotlarida transchegaraviy elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni muvofiqlashtirilgan tartibga solish mexanizmlarini joriy etish zarurligi qayd etilgan [9].

O‘zbekiston sharoitida elektron savdoning kengayishi ichki bozorda raqamli to‘lovlar ulushining oshishiga olib kelmoqda. Biroq mavjud amaliyotda elektron savdoda moliyaviy munosabatlar ko‘pincha an’anaviy savdo uchun mo‘ljallangan me‘yoriy-huquqiy normalar asosida tartibga solinmoqda. Bu esa raqamli savdoning o‘ziga xos jihatlarini to‘liq hisobga olish imkonini bermaydi. Natijada, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solishda normativ bo‘shliqlar yuzaga kelmoqda [10]. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solish tizimi kompleks yondashuvga asoslanishi lozim. Bunda moliyaviy shaffoflikni ta‘minlash, tranzaksiyalar ustidan raqamli nazoratni kuchaytirish va ishonch mexanizmlarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida qaralishi zarur. Ayniqsa, elektron savdo ishtirokchilari o‘rtasida moliyaviy majburiyatlarning aniq belgilanishi bozorning barqaror ishlashiga xizmat qiladi [11].

Umuman olganda, muhokama va natijalar elektron savdoda moliyaviy munosabatlarning rivoji davlat, platformalar va iste‘molchilar o‘rtasidagi o‘zaro muvozanatga bog‘liqligini ko‘rsatdi. Mazkur muvozanatni ta‘minlash elektron savdoni nafaqat iqtisodiy jihatdan samarali, balki ijtimoiy jihatdan ishonchli tizimga aylantirish imkonini beradi.

XULOSA VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, elektron savdoning rivojlanishi moliyaviy munosabatlarning mazmuni va shakllarini tubdan o‘zgartirib, ularni tartibga solishga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Elektron savdoda moliyaviy munosabatlar ko‘p tomonlama xarakterga ega bo‘lib, sotuvchi, xaridor, raqamli platformalar va davlat institutlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar orqali shakllanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni samarali tartibga solish moliyaviy shaffoflik, to‘lovlar xavfsizligi va ishonch mexanizmlarining mavjudligiga bevosita bog‘liqdir. Ayniqsa, platformalar faoliyatining moliyaviy jihatdan aniq reglamentlanishi va ishtirokchilar o‘rtasidagi moliyaviy majburiyatlarning belgilanishi elektron savdoning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi. Olingan natijalar asosida elektron savdoda moliyaviy munosabatlarni tartibga solishda kompleks va muvozanatli yondashuvni joriy etish zarurligi asoslandi. Davlat tartibga soluvi, raqamli platformalar mas‘uliyati va bozor ishtirokchilarining manfaatlarini uyg‘unlashtirish elektron savdo sohasida ishonchli va samarali moliyaviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNCTAD. Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development. – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2021.
2. UNCTAD. E-Commerce and Development Report. – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2020.
3. OECD. Consumer Policy and Fraud: Regulation in E-commerce. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.
4. OECD. The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020.

5. Laudon, K.C., Traver, C.G. E-Commerce: Business, Technology, Society. – 16th ed. – Pearson Education, 2020.
6. Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J.K., Liang, T.P., Turban, D.C. Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective. – Springer, 2018.
7. World Bank. Digital Economy for Development (DE4D): Policy Toolkit. – Washington, DC: World Bank, 2020.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Elektron tijoratni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2018.
10. Islomov, B.X., Rahimova, D.Sh. O‘zbekistonda elektron savdoning rivojlanish istiqbollari va muammolari. – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 2021, №4.